

Список использованных источников

1. Баженов С.В. Виды мотивов личности /С.В. Баженов //Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru>.

2. Лещенко Л.О. Мотивация труда как фактор повышения прибыльности производства / Л.О. Лещенко // Эффективная экономика. – 2016. - №4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

3. Васюта В.Б. Современная система трудовых показателей на фирме / В.Б. Васюта, Т.В. Чечиль // Эффективная экономика. – 2016. - №12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

4. Шафранская Т.Ю. Основные виды мотивации работников /Т.Ю.Шафранская, О.В. Коломиец. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics-/10_133226.doc.htm

5. Лазаренко Н.В. Роль и место человеческих ресурсов в современной системе социально-экономических отношений /Н.В. Лазаренко, К.В. Петрук //Современная мировая экономика: вызовы и реальность: материалы II Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции, г. Донецк, 11 декабря 2019 г. / отв. ред. Г.А. Шавкун / ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2019. – 256 с. – С.171-174. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ieconomy.donntu.org>

УДК 37.014.543

DOI

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

**БОДРЯГА В.В.,
начальник отдела образования,
Администрации Ленинского района
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Представлен механизм финансирования муниципальных образовательных учреждений, базирующийся на принципе зависимости объема выделяемого финансирования от численности обучающихся и адаптированный к специфике и условиям функционирования

образовательной системы ДНР. Предложена методика оплаты труда работников школ, который является составной частью проектно-ориентированного механизма модернизации муниципальных образовательных комплексов, входящих в образовательную систему ДНР.

Ключевые слова: образовательная среда, образовательный комплекс, управление образовательным процессом, механизм управления.

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

**BODRYAGA V.V.,
Head of the Education Department,
Administration of Leninsky district,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The mechanism of financing municipal educational institutions is presented, based on the principle of dependence of the amount of allocated funding on the number of students and adapted to the specifics and conditions of functioning of the educational system of the DPR. The method of remuneration of school employees, which is an integral part of the project-oriented mechanism of modernization of municipal educational complexes included in the educational system of the DPR, is proposed.

Keywords: educational environment, educational complex, educational process management, management mechanism.

Актуальность темы исследования. Модернизация общего образования предполагает серьезные изменения в образовательной системе Донецкой Народной Республики. В первую очередь необходима формирование современных механизмов модернизации управления модернизация финансирования деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ), базирующаяся на применении современных, наиболее перспективных технологий. Очевидно, что эффективность функционирования финансовых механизмов, для конкретных условий, поэтому образовательные организации выбирают различные методы, способы и пути ориентированные на постоянное улучшение результатов своей деятельности.

При этом управление образованием осложняется отсутствием четкого разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления, которые не всегда согласованно действуют при реализации единой политики развития образования.

Формирование таких механизмов должно быть ориентировано на привлечение максимального количества необходимых ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических и информационных).

В связи с этим, разработка и внедрение эффективных форм финансирования функционирования образовательных систем, является важнейшей задачей не только для исследователей, но и для органов государственного управления, при принятии решений в сфере образования.

Перечисленные обстоятельства, обуславливают актуальность темы диссертационного исследования и ее своевременность.

Цель исследования – Цель исследования состоит в разработке практических рекомендаций по совершенствованию управления муниципальным общеобразовательным учреждением на основе внедрения нормативно-подушевого финансирования и эффективной системы оплаты труда его работников.

Анализ последних исследований. Проблематика модернизации и развития образовательных систем давно привлекает внимание отечественных и зарубежных специалистов в области образования. Как отмечается в работах А.Борзенко-Мирошниченко, О.Прикот, В.Виноградова, В.Блинцова, В.Волкова, Ю.Каменской, Ж.Тимонина, М.Кларина, С.Колесника, А.Родионова, А.Жердева, С.Тазиева, М.Терованесова и других ученых, важнейшим фактором обеспечения эффективности обучения является построение рациональной системы финансирования функционирования образовательных систем, что было предметом исследований таких ученых, как Дж.Колби, Л.Барышникова, У.Миске, А.Ин, В.Панасюк, П.Третьяков, в трудах которых доказано, что совершенствование финансово-экономических аспектов должно стать неотъемлемой частью системы управления образовательными учебными заведениями.

Обоснованием методов финансирования образовательной отрасли занимались И.Абанкина, И.Гумеров, В.Романова, О.Ястребова и другие исследователи, в работах которых были заложены научные основы реформирования системы финансирования образовательных организаций и внедрения нормативно-подушевого подхода.

Применению современных технологий в управлении образовательными структурами посвящены труды М. Логинова, В. Рача, Н. Руликовой, А. Ярембаша и других ученых.

Однако процессы модернизации финансирования отечественного общего образования остаются не до конца изученными и разработанными, оставаясь одним из самых актуальных аспектов социально-экономического развития государства.

Постановка проблемы. В настоящее время на территории ДНР используется традиционная система финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) из государственного бюджета, представленная на рисунке 1.

Однако используемая схема не обеспечивает:

- прозрачность финансирования МОУ;
- равные образовательные возможности;
- самостоятельность руководства МОУ в распределении финансовых ресурсов;
- рост заработной платы преподавателей и их мотивацию к повышению эффективности труда;
- возможность привлечения дополнительных финансовых средств путем оказания платных образовательных услуг [1].

Рис. 1. Существующая система финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений из государственного бюджета

Указанные обстоятельства обусловили необходимость разработки нового, более эффективного, адаптированного к специфике и условиям функционирования образовательной

системы ДНР, механизма финансирования МОУ, базирующегося на принципе зависимости объема выделяемых денежных средств от численности обучающихся и.

Подобная система, разработанная и используемая в некоторых регионах Российской Федерации, называется *нормативно-подушевым финансированием* (НПФ) [2].

Изложение основного материала исследования.

На основании проведенных автором исследований [3, 4], предлагается использовать *механизм финансирования МОУ*, базирующийся на принципе зависимости объема выделяемых бюджетных средств от численности обучающихся и адаптированный к специфике и условиям функционирования образовательной системы ДНР, называемый *нормативно-подушевым финансированием* (НПФ).

Система НПФ, для условий ДНР, разработана с целью повышения эффективности финансирования МОК из государственного и муниципального бюджетов.

Размер выделяемых средств на поддержку реализуемых в МОУ образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, компенсации расходов на учебно-методическое обеспечение, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды определяется по формуле:

$$V_{i\,fsn} = \sum_{n=1}^3 (N_n^s \cdot Q_n^s) + \sum_{n=1}^3 (N_n^g \cdot Q_n^g) + \sum_{n=1}^3 (N_n^c \cdot Q_n^c) + \sum_{n=1}^3 (N_n^p \cdot Q_n^p) + N^{pg} \cdot Q^{pg} + \sum_{n=1}^3 (N_{si} \cdot K_i^n), \quad (1)$$

где: $V_{i\,fin}$ – объем бюджетного финансирования бюджета i -й муниципальной территории на реализацию образовательных программ,

$N_n^s, N_n^g, N_n^c, N_n^p, N^{pg}$ – соответственно, нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ в расчете на одного обучающегося в общеобразовательном (s), гимназическом (g), специальном (коррекционном) (c), профильном (p) классе (в соответствии с направлением учебного профиля) и воспитанника в подготовительных группах при МОУ (pg) всех муниципальных административно-территориальных единиц;

n – ступени общего образования;

$Q_n^s, Q_n^g, Q_n^c, Q_n^p, Q_n^{ps}$ – численность обучающихся в МОУ i -й муниципальной территории по данным фактического комплектования;

N_{si} – норматив государственного финансирования образовательных услуг, в расчете на один класс;

K_i^n – число классов в МОУ i -й муниципальной территории.

Внедрение методики НПФ позволит добиться оптимизации бюджетных расходов на функционирование МОК. При этом ОМС имеют право в дополнение к использованию муниципальных нормативов финансирования (МНФ) применять поправочные коэффициенты и устанавливать нормативы дополнительного финансирования. В результате внедрения НПФ происходят внутренние и внешние системные изменения, прогнозируемые в муниципальной образовательной системе и приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика системных изменений

Необходимые системные изменения (сущность эффекта)	Проявление системных изменений (индикаторы эффекта)	Действия формирующие эффект
Рациональное распределение бюджетных средств	Прозрачность, для всех участников образовательного процесса, функционирования механизма формирования и движения финансовых потоков	Устанавливаются единые нормативы финансирования
Повышение эффективности распределения бюджетных средств	Стимулирование МОУ к снижению объемов затрат	Реструктуризация сети МОУ, оптимизация штатного состава и корректировка используемых нормативов
Снижение расходов на обучающегося	Наблюдается путем сравнения действующих нормативных коэффициентов до и после введения НПФ	Учет различий при расчете величины норматива
Развитие самостоятельности образовательного учреждения	Объем финансирования по месяцам и распределение по статьям, производится руководителями МОУ путем соответствующих расчетов. Бюджетные сметы составляются по всем источникам финансирования, включая внебюджетные	Разграничение полномочий по финансированию МОУ между уровнями власти
Реформирование сети образовательных учреждений	Обеспечения доступности качественного общего образования; совершенствование кадровой политики	Оптимизация сети МОУ, доведение наполняемости классов до оптимальной
Оптимизация штатного расписания МОУ	Блокируется расширение штатной численности персонала Оптимизация ФОТ МОУ	Установление объективного количества педагогических работников, в соответствие с наполняемостью классов

Таким образом, чем больше обучающихся сможет привлечь к себе МОУ, тем большие объемы бюджетного и внебюджетного финансирования ему будут выделены. Это обуславливает целесообразность оптимизации МОК, в котором МОУ имеют возможность получения большего финансирования, а бюджет – получает дополнительную частичную экономию средств.

Подушевое финансирование способствует более эффективной работе коллектива МОУ, направленной на привлечение большего количества обучающихся и, соответственно, получение большей субвенции на реализацию государственного образовательного стандарта [5].

Подушевой норматив устанавливается в соответствии с установленными государством требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа на оказание образовательных услуг [6].

Следует отметить, что предложенная методика - это не единственный, а один из возможных вариантов механизма финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений [7].

В качестве меры по повышению эффективности труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений предлагается использовать усовершенствованный механизм оплаты труда (МОТ) работников МОУ, входящих в образовательную систему ДНР. Концепция МОТ работников МОУ состоит из следующих принципиальных положений:

1. *Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) МОУ* ФОТ МОУ состоит из базовой (ΦOT_{δ}) и стимулирующей (ΦOT_{cm}) частей:

$$\Phi OT_{\text{моу}} = \Phi OT_{\delta} + \Phi OT_{cm}. \quad (2)$$

Размер ФОТ преподавательского персонала определяется по формуле:

$$\Phi OT_{nn} = \Phi OT_{\delta} \cdot k_{nn}. \quad (3)$$

где: k_{cm} – коэффициент, учитывающий долю ФОТ педагогического персонала в базовой части ФОТ. Рекомендуемое

оптимальное значение $0,6 \leq k_{mn} \leq 0,7$ Значение определяется МОУ самостоятельно.

Размер стимулирующей части определяется по формуле:

$$\Phi OT_{ct} = \Phi OT_{моу} \cdot k_{ct} . \quad (4)$$

где: k_{ct} – коэффициент, учитывающий долю стимулирующих выплат в общем объеме ФОТ (рекомендуемый $0,3 \leq k_{ct} \leq 0,3$).

2. *Стоимость предоставляемых образовательных услуг* самостоятельно рассчитывается МОУ в пределах ($\Phi OT_{аз}$) – величины фонда оплаты аудиторной занятости преподавателей. Для этого целесообразно введение новой для системы общего образования ДНР условной единицы «стоимость 1 ученико-часа» ($C_{чч}$) и определяемой по формуле:

$$C_{чч} = \frac{34 \cdot \Phi OT_{аз}}{52 \cdot \sum (n_i \cdot N_i)} . \quad (5)$$

где: n_i – количество обучающихся в i -м классе;
 N_i – количество часов в i -м классе (согласно учебному плану);
34 – количество недель в учебном году; 52 – количество недель.

3. *Расчет окладов преподавателей* рассчитывается по формуле:

$$O_{np} = C_{чч} \cdot n_i \cdot N_i \cdot K_{cn} \cdot K_{кп} + D_{нз} . \quad (6)$$

где: O_{np} – оклад преподавателя;
 $C_{чч}$ – расчетная стоимость 1 ученико-часа,
 n_i – количество обучающихся по дисциплине в i -ом классе;
 $N_{np} i$ – количество часов, отведенных на i -ую дисциплину согласно учебному плану;

K_{cn} – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность учебной дисциплины;

$K_{кп}$ – повышающий коэффициент, учитывающий квалификацию преподавателя;

$D_{нз}$ – доплата за внеаудиторную занятость.

4. *Расчет оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала* должен осуществляться согласно тарифной сетке оплаты труда работников государственных учреждений ДНР в установленном порядке.

5. *Распределение стимулирующих выплат* работникам осуществляется по представлению руководителя МОУ на базе аналитической информации.

Выплата соответствующих надбавок осуществляется ежемесячно на основе определенных, в диссертации, критериев и показателей.

Выводы. Таким образом, по результатам исследований, проведенных в настоящей статье, можно утверждать следующее:

Усовершенствован механизм финансирования МОУ, базирующийся на принципе зависимости объема выделяемого финансирования от численности обучающихся и адаптированный к специфике и условиям функционирования образовательной системы ДНР, называемый нормативно-подушевым финансированием (НПФ).

Система НПФ для условий ДНР разработана с целью повышения эффективности финансирования территориальных общеобразовательных комплексов из государственного и муниципального бюджетов и позволит оптимизировать расходы на содержание образовательных учреждений. На основе предлагаемой в настоящем исследовании методики, органами управления образованием администрацией муниципалитета, в настоящее время, ведется подготовка соответствующих нормативных документов, регламентирующих применение НПФ в системе общего образования ДНР.

Усовершенствован механизм оплаты труда работников МОУ как составной части модернизации муниципальных образовательных комплексов, включающий расчет фонда оплаты труда, расчет стоимости предоставляемых образовательных услуг, расчет окладов преподавательского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, а также принцип распределения стимулирующих выплат.

Направлением дальнейших исследований, по рассмотренной в настоящей статье тематике, является разработка системы критериев балльной оценки эффективности деятельности преподавателей.

Список использованных источников

1. Справедливость нормативного подушевого финансирования образования в России / под общ. ред. И. М. Гумерова. - М.: НИУ ВШЭ, 2017. -120 с.
2. Анализ нормативного подушевого финансирования общего образования в субъектах Российской Федерации / И. В.Абанкина [и др.]. –Москва: НИУ ВШЭ, 2016. - 64 с.
3. Бодряга, В.В. Инновационный механизм финансирования муниципальных образовательных комплексов / В. В. Бодряга /Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.16: Структурное развитие социально-экономических систем / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. - С 218-229
4. Бодряга, В. В. Экспериментальная методика расчета оплаты труда работников общеобразовательных учреждений /В.В.Бодряга / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». «Менеджер», научный журнал 1(91), 2020. - С. 20-31.
5. Гусятникова, А. Г. Система оплаты труда работников школьного образования: региональная практика, проблемы и пути их решения / А. Г. Гусятникова, И. Е.Медушевская // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. 2014. - № 1. - С. 89-105.
6. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». – URL: <http://pedagog-prof.org/>.
7. Административно-управленческий портал. – URL: <http://www.aup.ru>